

USTUK MAYDANINDAǴI URAN HÁM SIYREK JER ELEMENTLERI RUDALASIWINIŃ MİNERALOGIYALIQ QANUNIYLILIQLARI HÁM IZLEW KRITERIYLARI

OrazaliyeV¹.A. TjoldibaevA².Sh.F., KudaynazarovA².G.J., BazarbaevA². M. A.

1. Berdaq atındaǵı Qaraqpaq mámleketli universeti stajyor-oqitiwshi
2. Berdaq atındaǵı Qaraqpaq mámleketli universeti 1-kurs Geologiya studentleri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20460040>

Anotasiya. Bul teziste Zarafshon-Türkistan strukturalıq-faciya zonasında jaylasqan Ustuk maydanınıń geologiyalıq, strukturalıq hám mineralogiyalıq ózgeshelikleri keń túrde analiz etiledi. Uchmola-Ustuk strukturaviy túyiniinde ma'danlasıwdı qadaǵalawshı hám payda etiwshi tiykarǵı litologiyalıq-stratigrafiyalıq, magmatikalıq, metasomatikalıq hám strukturalıq kriteriylar keltirilgen. Sonıń menen birge, eń sońǵı jıllarda alıp barılǵan zamanagóy mikro-nanominalogiyalıq izertlewlerge tiykarlanıp, aymaқтаǵı uran hám siyrek jer elementleriniń (REE) mineralogiyalıq quramı, petrografiyalıq xarakteristikası hám olardıń qalıplesiwiniń teleskopik izbe-izligi ilimiy jaqtan tiykarlangan.

Tayansh sózler: Ustuk maydanı, uran ma'danlasıwı, siyrek jer elementleri (REE), suvliqsoy svıtası, metasomatoz, skarn, mineralogiya, petrografiya, tuyamunit, uraninit.

Ustuk maydanı geologiyalıq hám tektonikalıq kózqarastan Zarafshon-Türkistan strukturalıq-faciya zonasındaǵı (SFZ) Uchmola-Ustuk uranlı strukturaviy túyiniindegi Ustuk-Fozilmon (ulıwma maydanı 95 km²) uran ma'danlı aymaǵında, absolyut bálentligi 1600-2114 metr bolǵan suwayırǵısh (vodorazdel) bóliminde jaylasqan. Bul jerde suvliqsoy svıtası (R2sv1) dep atalatuǵın geologiyalıq qatlamlar ayırıqsha áhmiyetke iye. Svita quramındaǵı uglerod-kremniyli slanesler suwayırǵısh boylap, maydanniń oraylıq poziciyasında arqa-batıs baǵdarında jaylasıp, ulıwma maydanniń 20% ten kóp bólegin iyeleydi.

Uchmola-Ustuk strukturaviy túyiniinde aldın alıp barılǵan kompleksli geologiyalıq qıdırıw isleri nátiyjesinde uran hám oǵan joldas elementlerdiń ma'danlasıwın qadaǵalawshı hám ma'dan payda etiwshi bir qatar áhmiyetli kriteriylar anıqlanǵan. Bul kriteriylar keleshekтеgi qıdırıw hám bahalaw isleri ushın tiykarǵı baǵdar bolıp xızmet etedi.

Aymaқта ma'dan deneleriniń jaylasıwı hám qalıplesiwi tómendegi tiykarǵı geologiyalıq kriteriylar menen belgilenedi. Aktiv tektonikalıq processlerdi basınan ótkergen karbonat-kremniyli jınıslar uran-vanadiy ma'danlasıwı ushın eń qolaylı getergen, tektonikalıq jaqtan ózgergen ortalıq sıpatında oǵada áhmiyetli esaplanadı. Uglerod-kremniyli hám karbonatlı slaneslerdiń qatlamları hám linzaları

kelip shıǵıwı boyınsha biogen bolǵan U, V, Mo, P, Y, Yb, Cu, Ag, Au hám basqa da elementler menen shógindi payda bolıw (sedimentaciya) basqıshında-aq toyingen boladı. Endokontakttegi (ishki túyisiw zonası) apogranitlerde hám adamellit-leykogranit massivleriniń apikal (úshki) bólimlerinde radioaktivlikniń joqarı ekenligi (22-30 mkR/s) qayd etilgen. Pegmatit daykalarǵa, applitlerge, leykogranit hám albitlesken mikrogranitlerde Be, Nb, Ta, U, Th, Sn, W, Li, Mo, Ag, Au, Pb, Hg sıyaqlı elementlerdiń muǵdarı klark (tabiiy tarqalıw) muǵdarınan sezilerli dárejede joqarı boladı. Pnevmit-gidrotermal tamirlardıń payda bolıw procesi júz bergen. Slyudalı hám kvars-greyzenli metasomatitlerde Th, U, Be, W, Sn, Au, Ta, Nb sıyaqlı ximiyalıq elementlerdiń muǵdarı joqarı bolıp tabıladı. Ma'dandı qamtıp alıwshı taw jınıslarınıń kontakt aldı (túyisiw) zonalarında miwizleniw (rogaviklesiw), biotitlesiw, turmalinlesiw, skarnlasıw processleri uranniń alıp keliniwi hám uglerodlı zatlardıń janıwı menen birgelikte keship ótken. Uzun regionallıq jer jariqları (razlomlar) aymaqtı struktura-formacion zonalarǵa ajratadı. Kóterilme-súriwli hám úzilmeli gersin jatqızıqları struktura-formacion subzonalar menen shegaralanadı. Formaciya aralıǵındaǵı hám ishki jer jariqları radioaktiv anomaliyalardı shegaralap turadı. Radioaktiv anomaliyalar oreolların jer üstinen gamma-esitiw usılları arqalı anıqlaw. Aerospektrometriya hám jer ústi gamma-spektrometriyası maǵlıwmatları boyınsha uranniń joqarı muǵdardaǵı oreolların anıqlaw. Slyudkalı mineralasıw noqatları hám linzalarınıń jer betinde, sonday-aq kartalaw ushın qazılǵan burǵılaw qudıqlarında anıqlanıwı.

Ustuk maydanında sońǵı jıllarda (2011-2020 j.) alıp barılǵan geologiyalıq izlew hám bahalaw isleri menen bir qatarda, oǵada áhmiyetli ilimiy-izertlewler ámelge asırıldı. Ózbekstan Milliy Universiteti Geologiya fakulteti "Geoximiya, mineralogiya hám petrografiya" kafedrası (g-m.i.d., prof. R.I. Kaneev basshılıǵında, 2011-2016 j.) hám Mineral resurslar instituti jetekshi qánigeleri (S.Yu. Petrov basshılıǵında, 2015-2020 j.) menen birgelikte Ustuk-Fozilmon maydanında arnawlı mineralogiyalıq-petrografiya tadqiqot isleri alıp barıldı. Bul islerdiń tiykarǵı maqseti – uran, siyrek metallar hám siyrek jer elementleri (REE) ma'danlasıw kompleksiniń, sonday-aq ma'dan qamtıwshı taw jınıslarınıń materiallıq quramın tereń úyreniw edi. Izertlewler túrli shlif hám anshlif úlgilerin mineralogiyalıq analiz qılıwda dástúriy mikroskopik hám zamanagóy mikro-nanomineralogiyalıq usıllar járdeminde ámelge asırıldı.

Prof. R.I. Kaneevtiń izertlew nátiyjelerine kóre, maydan uglerod-kremniyli slaneslerde keń tarqalǵan magnezial (aktinolit-tremolitli) skarnlasıwında uran-vanadiy ma'danlasıwı menen birge, usı tiptegi basqa kánlerden parıqlı túrde, siyrek jer

elementleri (REE), Mo, Ni, Zn, Cu, Mn siyaqli elementlerge tiykarlanganligi menen ozgeshe dep tabildi. Usi magliwmatlarga tiykarlanip, siyrek jer elementleri tiykarinan mikro-nanomineral olishemde (50-100 mkm ge shekem) bolip, asirese temir ham marganes gidrooksidleri, oksidleri quraminda ushirasadi.

T/r	Mineral ataması	Ximiyaliq formulasi
1	Serianit	CeO ₂
2	La-Serianit	-
3	Monatsit	CePO ₄
4	La-Nd-monatsit	-
5	Rabdofan	(Ce, La, Nd) PO ₄ *H ₂ O
6	Ksenotim	YPO ₄
7	V-Ce-La-Nd-Fe-Ca-ksenotim	-
8	Nolanit	Fe ₃ V ₈ O ₁₈
9	Y-nolanit + REE	-
10	Kulsonit	FeV ₂ O ₄
11	Psilomelan	MnO ₂
12	Romashenit	(MnBa)O ₂
13	Ce-psilomelan	-
14	Tuyamunit	Ca (UO ₂) ₂ (VO ₄) ₂ * 6H ₂ O
15	Brannerit	UTi ₂ O ₆
16	V-Fe-brannerit	-
17	Uraninit	UO ₂
18	Koffinit	USiO ₂
19	Pirit	FeS ₂
20	Pirrotin	FeS _{1-x}
21	Molibdenit	MoS ₂
22	Sfen	Ca Ti (SiO ₄)
23	Ilmenit	FeTiO ₂
24	Gyotit	FeOOH
25	Gidroyotit	FeOOH*H ₂ O

Uran minerallari arasında tuyamunit ham uraninit tiykarli orindi iyeleydi. Geyde olar koffinit ham branneritke otedi. Tiykarinan temir gidrooksidleri, al daslepki (birlamchi) ma'danda bolsa pirit, pirrotin, molibdenit ham sfen minerallari uran ham

REE ǵa bay bolıp esaplanadı. Molibdenit quramında uraninit jaylasqanlıǵı mikroskopik kórinislerde anıq tásvirlengen.

Mineral resurslar instituti tárepinen jer ústi mineralogiyalıq kesimlerden, tolıq baqlaw noqatlarınan, burǵılaw qudıqlarınıń kernlerinen hám jer astı qazılmalarınan (shtolnya, shtrek, rassechka) alınǵan úlgilerden 49 dana ashıq shlif tayarlanıp, úyrenildi. Suvliqsoy svitası kvarsitleri, uglerodlı mikrokvartitlerdegi, skarnoidlar (karbonatlı metavulkanitler) hám skarnlardaǵı kvarslesiw ónimi bolǵan metasomatikalıq payda bolmalar esaplanadı. Skarnoidlar hám skarnlar granodioritli intruziyaların payda bolıwında júzege kelgen bolıp, kontakt-pnevmitli processlerde metavulkanitler hám suvliqsoy svitası karbonatlı jınıslarınan qalıplesken. Reni ashǵan kristallanǵan kvarsitler kvars lınzaların shetki bólimleri menen metamorfikalıq qayta kristallanıw esabına payda bolǵan. Metamorfikalıq kvarslesiwdiń dáslepki basqısı REE hám ma'dan elementlerine bayıtıw menen dawam etken. Aldınnan bar bolǵan uran toparı elementleri skarnoidlardıń kvarslesiwı júz bergen tárepti baqlasaq, REE hám uran ma'danlasıwınıń teleskopik (birin-biri qaplawshı) izbe-izligi anıq kórinedi. Birlamchi (dáslepki) ma'danlasıwda uran hám siyrek jer elementleriniń tiykarǵı tasıwshıları tómendegiler: ittrotitanit, apatit, rutil, leykoksen, ortit, uraninit, monatsit, ksenotim. Sonday-aq, REE minerallarınıń 90% ten asıwı seriy, lantan, prazeodim hám neodim oksidleri esaplanadı. Gematit-kvars tamirlarında uran hám REE niń joqarı muǵdarı anıqlanıwı, teleskopik izbe-izliktegi ma'danlasıwdıń gidrotermal basqıshta da dawam etkenligin kórsetedi. Eń sońǵı ekzogen (sırtqı) basqıshta infiltraciyalıq processler sızıw (sinish) hám brekchiyalasıw

zonalaridagi daslepki ma'dannan uran, vanadiy ham qismán siyrek jer elementlerin juwip ketedi. Olar tiykarinan, qismán tuyamunit penen almashtirilgan karnotit korinisinde ajralip turadi. Uran ham REE niń eń joqari koncentraciyasi ma'danlasıwdıń hár eki basqıshı – daslepki ham ekinshi basqıshları birge kelgen orınlarda qayd etiledi. Bul aymaqtağı uran kánleriniń ekonomikalıq ham sanaatlıq potentsialın bahalawda eń ahmiyetli korsetkish bolıp tabıladı.

Paydalanğan adebiyatlar:

1. Prof. R.I. Kaneev basshılığındağı izertlewler: Ózbekstan Milliy Universiteti Geologiya fakulteti "Geoximiya, mineralogiya ham petrografiya" kafedrası tárepinen 2011-2016 jıllarda alıp barılğan isler.
2. S.Yu. Petrov basshılığındağı izertlewler: Mineral resurslar instituti jetekshi qánigeleri tárepinen 2015-2020 jıllarda alıp barılğan arnawlı mineralogiyalıq-petrografiya izertlew isleri.
3. Lukashenko A.P. (1977). Auminza-Tomditou va Nurota-Molguzar uglerod-kremniyli hosilalarining urandorligi bo'yicha hisobot.
4. Rustamov A.I. va boshq. (2016). Shimoliy Nurota tog'larida Ustuk-Fozilmon istiqbolli maydonida skarn tipidagi sanoatbop uran ma'danlashuvini aniqlash bo'yicha ilgari lanma ixtisoslashtirilgan izlash ishlari hisoboti. "Yalpi geologik tasvirlash izlash ekspeditsiyasi" DK.
5. O'zbekiston Respublikasi geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi fondi ma'lumotlari.